

УДК 616-056.8

**ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У МУЖЧИН,
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ**

**PECULIARITIES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN MEN WHO ABUSE
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS INFLUENCE
ON FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR**

©**Яковлев В. А.**

д-р мед. наук

*Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия, vjakovlevdok@gmail.com*

©**Yakovlev V.**

Dr. habil.

Russian state social university

Moscow, Russia, vjakovlevdok@gmail.com

©**Яковлева Ю. В.**

*Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н. А. Алексеева
г. Москва, Россия, Julia-doktor@mail.ru*

©**Yakovleva Yu.**

Alekseev Psychiatric Clinical Hospital №1

Moscow, Russia, Julia-doktor@mail.ru

Аннотация. Проведено исследование особенностей эмоционального интеллекта (ЭИ) у 30 лиц мужского пола злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ) и наркотиками давностью от 1 до 3 лет и 25 лиц не обнаруживающих проявлений зависимости от ПАВ (контрольная группа — КГ), сопоставимых по возрасту и образованию. Установлено, что среди лиц злоупотребляющих ПАВ по сравнению с КГ достоверно выше отмечены низкие показатели эмоционального интеллекта. Выявлена прямая зависимость между низким уровнем эмоционального интеллекта и показателями, отражающими тип отклоняющегося поведения. Установлено наличие связи между сниженным волевым контролем эмоциональных реакций и отклоняющимся поведением в виде самоповреждающего и саморазрушающего поведения, а также между эмпатией и склонностью к поведенческим расстройствам в виде нарушения норм и правил. Полученные данные рекомендуется использовать для разработки программ профилактики и психологической коррекции лиц с проявлениями зависимости от ПАВ и отклонениями поведения.

Abstract. The study of emotional intelligence (EI) in 30 male substance abusers (saw) and drug prescription from 1 to 3 years and 25 persons does not detect manifestations depending on the SURFACTANT (control group — KG) of comparable age and education. Identified a direct correlation between low levels of emotional intelligence and indicators reflecting the type of deviant behavior. Found a link between reduced strong-willed control emotional reactions and delinquent behavior in the form of self-damaging and self-destructive behavior, as well as between empathy and a penchant for behavioral disorders in the form of violations of rules and regulations. The data obtained we recommend that you use to design prevention programs and psychological correction of those with manifestations depending on the SURFACTANT and disturbed behavior.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психоактивные вещества, наркотики, факторы риска наркомании, психопрофилактика и психологическая коррекция.

Keywords: emotional intellect, psycho-active substances, narcotics, the factors of the risk of addictions, psychoprophylaxis and the psychological correction.

Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура социального интеллекта, которая включает способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и использовать эту информацию для управления мышлением и действиями [8].

В последнее время фактор эмоционального интеллекта признается всё большим числом исследователей [1; 2; 4; 6]. Недостаточно развитая и деформированная способность понимать свои эмоции и эмоции других людей, искаженная оценка реакции окружающих, а также неумение регулировать собственные эмоции при принятии решений приводят ко многим жизненным неудачам и нарушениям поведения. [7, с. 65–86]. Имеются основания считать, что снижение подобных функций может привести к формированию зависимости от ПАВ и приводить к разным формам отклоняющегося поведения [10–13].

Компоненты, составляющие эмоциональный интеллект важны и необходимы для внутренней регуляции собственных эмоциональных состояний и для успешных воздействий на внешнюю среду. Развитие этих составляющих способствует личностному, а также профессиональному росту, влияя на её успешность в жизни [14–16] дефект их развития может оказать влияние на формирование е зависимости от ПАВ и приводить к разным формам отклоняющегося поведения. Исследований, посвященных изучению эмоционального интеллекта у лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами и его влияние на формирование отклоняющегося поведения недостаточно, что и послужило поводом для проведения исследования в этом направлении.

Методы исследования

Нами изучены особенности эмоционального интеллекта (ЭИ) у лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ). В исследовании приняла участие группа из 30 мужчин в возрасте от 18 до 23 лет, (средний возраст составил 21 год, злоупотребляющих психоактивными веществами (злоупотребление алкоголя, курения марихуаны, использование синтетических наркотиков — спайсов) подтвержденные результатами объективных данных (экспериментальная группа — ЭГ), с отклоняющимся от социальных норм поведением, находившиеся под амбулаторном и стационарном лечении и 25 мужчин этой же возрастной категории, не обнаруживающих проявлений злоупотребления ПАВ (контрольная группа — КГ).

Методика изучения эмоционального интеллекта позволяла выявить личностные особенности, проявляющиеся способностями управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений, возможности использования эмоций в своей среде, анализ отношения к другим, способность к общению, способность поиска гармонии среди сверстников. Методика состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей.

Типология отклоняющегося поведения у лиц, злоупотребляющих употреблению наркотических веществ исследовалась с использованием методики «Определение склонности к отклоняющемуся поведению». Используемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) представляет стандартизированный тест-опросник, предназначенный для измерения готовности (склонности) к реализации различных форм отклоняющегося поведения.

Результаты исследования

Анализ данных, отражающих степень выраженности эмоционального интеллекта в ЭГ показал, что у 59,1% его показатели отражают низкий уровень выраженности, у 32,2% — средний, и лишь у 8,7% обследованных высокий уровень.

Сравнение по шкалам выявило большее число лиц со средним и высоким интеллектом по показателю эмоциональной осведомленности, большее число лиц с высоким и средним интеллектом по показателю самомотивации. В КГ число лиц с низким ЭИ по шкале самомотивации достоверно меньше.

Статистическая достоверность различий между группами сравнения определялась с помощью *t*-критерия Стьюдента.

Полученные данные показывают, что по шкалам «Склонность к аддиктивному поведению» и «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» испытуемые ЭГ имеют статистически достоверные более высокие значения и высокий средний результат испытуемых.

Сравнительный анализ эмоционального интеллекта с особенностями поведения выявил следующие закономерности. Лица с низким уровнем эмоционального интеллекта слабо осознавали свои эмоции, они обнаруживали склонность к импульсивным поступкам. Они были неспособны воспринимать информацию, противоречащую сложившимся у них установкам. Подобная реакция делала их невосприимчивыми к информации о вреде употребления психоактивных веществ, к сложности принятию решений об изменении сложившегося образа жизни.

Установлено, что лица с высоким уровнем эмоционального интеллекта, в обеих группах адекватно понимали свои положительные и отрицательные стороны и возможности. Они были способны предупредить вспышку иррациональных мыслей, стремились максимально развивать свои способности и таланты. Они могли противостоять неблагоприятным событиям и стрессовым ситуациям. Контроль над импульсивностью они осуществляли через способность распознавать свои агрессивные импульсы, сдержанность и умение подавлять агрессию, враждебность и безответственное поведение. Они могли изменять свое мнение, когда получают доказательства своей ошибки. Также они проявляли открытость и терпение в общении со сверстниками.

Лица с низким уровнем эмоционального интеллекта достоверно чаще отмечены у лиц ЭГ. Они недостаточно осознавали свои эмоции, часто находились под влиянием чувств, совершали импульсивные поступки. Увлечение своими интересами, из-за неумения понимать собственные эмоции у них приводило к стрессовому состоянию и депрессии. Они обнаруживали склонность анализировать негативные мысли, проявляли излишнюю твердость и упрямство. Информация, противоречащая их личностным установкам, отвергалась. Для них характерна жажда одобрения любой ценой. Их поведение носило нарочитую невозмутимость, они проявляли самонадеянность, могли испытывать трудности, проявляя независимость.

Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 6, статистическим критерием служил коэффициент корреляции Пирсона.

Выводы

Результаты проведенного исследования и их анализ указывает на то, что среди лиц злоупотребляющих ПАВ по сравнению с КГ достоверно выше отмечены низкие показатели эмоционального интеллекта. Также выявлено влияние параметров, отражающих способность управлять своими эмоциями на формирование разных форм отклоняющегося поведения. Установлено наличие связи между сниженным волевым контролем эмоциональных реакций и отклоняющимся поведением в виде самоповреждающего и саморазрушающего поведения, а также между эмпатией и склонностью к поведенческим расстройством в виде нарушения норм и правил. Подобной закономерности в КГ не установлено.

Полученные результаты свидетельствуют о важности оценки особенностей эмоционального интеллекта у лиц злоупотребляющих ПАВ. Выявленные особенности эмоционального интеллекта и могут быть использованы клиническими психологами и врачами психиатрами–наркологами при разработке психокоррекционных программ для лиц злоупотребляющих ПАВ или наркотиками, или реабилитационных программ для лиц с этой формой психической патологии.

Список литературы:

1. Андреева И. Н. Биологические и социальные предпосылки эмоционального интеллекта // Когнитивная психология: сб. ст. / под ред. А. П. Лобанова, Н. П. Радчиковой. Минск: Изд-во БГПУ, 2006. С. 21–54.
2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2006. №3. С. 78–86.
3. Вострокнутов Н. В., Дозорцева Е. Г., Пережогин Л. О., Русина В. В. Социальная и психиатрическая помощь детям с риском безнадзорности и криминальной активности: метод. реком. М.: РИО ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 2002.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М., 2009.
5. Клейберг Ю. А. Социальная психология девиантного поведения: определение склонности к отклоняющемуся поведению: учеб. пособие для вузов. М.: Сфера, 2004.
6. Комарова А. И. Структура эмоционального интеллекта и возможности его развития // Вестник. 2009. №4. С. 23–26.
7. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Сфера, 2001. 464 с.
8. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования. М.: Институт психологии РАН, 2004. С. 29–36.
9. Михайлова Е. С. Социальный интеллект: концепции, модели, диагностика. СПб., 2007.
10. Пятницкая И. Н., Найденова Н. Г. Подростковая наркология: руководство для врачей. М.: Медицина, 2002. С. 22–54.
11. Фурманов И. А. Психология детей с нарушениями поведения. М.: Владос, 2004.
12. Шипицына Л. М. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними. СПб.: Образование–Культура, 2003. 167 с.
13. Шипицына М., Шпилень Л. С. Руководство по профилактике злоупотребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. СПб., 2003. 167 с.
14. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. М.: Академический проект, 2005. С. 26–54.

15. Яковлев В. А., Ткаченко Г. А. Влияние эмоционального интеллекта на формирование зависимости от психоактивных веществ // Журнал гуманитарных наук. 2015. №11. С. 110–112.

16. Gardner H. Multiple Intelligences. N. Y., 1993.

17. Mayer J. D., Di Paolo M., Salovey P. Perceiving Affective Content in Ambiguous Visual Stimuli: A Component of Emotional Intelligence // J. Pers. Assessment. 1990. V. 54. №3, 4. P. 772–781.

18. Mayer J. D., Salovey P. Emotional Intelligence. 2005.

19. Stein S. J., Book H. E. The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success. Stoddart Publishing Co. Limited, 2000. Режим доступа: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/.

References:

1. Andreeva, I. N. (2006). Biological and social background of emotional intelligence. Cognitive Psychology: Sat. Art. Ed. A.P., Lobanov, N. P., Radchikova. Minsk, Izd-vo BGPU, 21–54.

2. Andreeva, I. N. (2006). Emotional intelligence: study the phenomenon. *Voprosy psikhologii*, (3), 78–86.

3. Vostroknutov, N. V., Dozortseva, E. G., Perezhogin, L. O., & Rusina, V. V. (2002). Social and mental health care for children with risk of homelessness and criminal activity: method. recomm. Moscow, RIO SSC SSP them. V. P. Serbskii, 2002.

4. Goleman, D. (2009). Emotional Intelligence. Moscow.

5. Clayberg, Y. A. (2004). Social psychology of deviant behavior: the definition of addiction to deviant behavior: Proc. manual for schools. Moscow, Sfera.

6. Komarova, A. I. (2009). The structure of emotional intelligence and the possibility of its development. *Vestnik*, (4), 23–26.

7. Kulagina, I. Y., & Kolyutsky, V. N. (2001). Psychology: A complete life cycle of human development: Textbook. manual for students of higher educational institutions. Moscow, Sfera, 464.

8. Lyusin, D. V. (2004). Current concepts of emotional intelligence. Social Intelligence: Theory, measurement and research. Moscow, Institut psikhologii RAN, 29–36.

9. Mikhailova, E. S. (2007). Social Intelligence: Concepts, models, diagnostics, St. Petersburg.

10. Pyatnitskaya, I. N., & Naydenova, N. G. (2002). Teen drug and alcohol abuse: a guide for physicians. Moscow, Meditsina, 22–54.

11. Furmanov, I. A. (2004). Psychology of children with behavior disorders. Moscow, Vldos.

12. Shipitsyna, L. M. (2003). Prevention of substance abuse in minors. St. Petersburg, Obrazovanie–Kultura, 167.

13. Shipitsyna, M., & Shpilnyaya, L. S. (2003). Guidelines for the prevention of substance abuse by minors and young people. St. Petersburg, 167.

14. Schneider, L. B. (2005). Deviant behavior of children and adolescents. Moscow, Akademicheskii proekt, 26–54.

15. Yakovlev, V. A., & Tkachenko, G. A. (2015). The impact of emotional intelligence on the formation of substance dependence. *Zhurnal gumanitarnykh nauk*, (11). 110–112.

16. Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. N.Y.

17. Mayer, J. D., Di Paolo, M., & Salovey, P. (1990). Perceiving Affective Content in Ambiguous Visual Stimuli: A Component of Emotional Intelligence. *J. Pers. Assessment*, 54, (3, 4), 772–781.

18. Mayer, J. D., & Salovey, P. (2005). Emotional Intelligence.

19. Stein, S. J., Book, H. E. (2000). *The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success*. Stoddart Publishing Co. Limited. Available at: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/.

*Работа поступила
в редакцию 25.02.2017 г.*

*Принята к публикации
28.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Яковлев В. А., Яковлева Ю. В. Особенности эмоционального интеллекта у мужчин, злоупотребляющих психоактивными веществами и его влияние на формы отклоняющегося поведения // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 128–133. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yakovlev-yakovleva> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Yakovlev, V., & Yakovleva, Yu. (2017). Peculiarities of emotional intelligence in men who abuse psychoactive substances and its influence on forms of deviant behavior. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 128–133. Available at: <http://www.bulletennauki.com/yakovlev-yakovleva>, accessed 15.03.2017. (In Russian).